

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ВА
ФАРҚЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ

Шайзакова Нигора Сайдарифовна-

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

“Лотин тили, педагогика ва психология”

кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Аннотация: Ушбу мақолада гендер тенглик тамойилларининг ўйин машғулотида, эркин фаолият кўрсатиш муҳотида амалга оширилиши, таълим жараёнини гендер фарқлар ва ўхшашликларни ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш таъкидланган.

Таянч сўзлар: гендер муносабатлар, гендер фарқлар, гендер ўхшашлик, гендер тенглик, ижтимоий тажриба, анатомик фарқлар.

А

В К

Б Республикада мактабгача таълим тизимини инновацион ёндашувлар ҳосилда ривожлантиришнинг ташкилий-методик механизмларини такомиллаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бугунги кунда педагогика ванида эришилаётган энг муҳим ютуқлардан бири гендер тенглик ва фарқлар ҳосилда таълим бериш имкониятларининг очилаётганлигидир. Бу ҳодиса таълимни гуманитарлаштириш нуқтаи назаридан ҳам алоҳида қимматга эга.

С Гендер атамаси ўғил ва қиз болалар орасидаги фарқ тушунчасини англайди. Мазкур сўзнинг ижтимоий маъноси эса аксарият ҳолларда ўғил ва қиз болаларнинг анатомик фарқларини ифодалайди.

Д Антрополог Маргарет Мид гендер фарқлар ва ўхшашликларнинг биологик эмас, балки ижтимоий, психологик ҳамда педагогик жиҳатдан ҳисобга олиниши лозимлигини таъкидлаб келмоқда. Гендер фарқлар ва ўхшашликларнинг бутун тавсифи таълим жараёнида ўзгариб, ривожланиб боради. Уни ўзгартирувчи асосий восита тарбияланувчиларнинг жинсига мос равишда дифференциациялаштирилган ақлий ҳамда жисмоний меҳнатдир. Ижтимоий-педагогик омиллар сифатида тарбияланувчининг тоифаси, ёши

И

эътироф этилмоқда. Гендер фарқлар ва ўхшашликларни ҳисобга олган ҳолда ташкил этиладиган таълим жараёнида тарбияланувчининг ижтимоий

т

а Гендерни белгилашга нисбатан мавжуд ёндашувлар ва нуқтаи назарларнинг хилма-хиллигига қарамай, иккита концепцияни ажратиш мумкин. Бу концепциялар қуйидагилардан иборат:

и 1) гендернинг ижтимоий тузилиши назарияси;

б 2) гендер тизими назарияси.

а Гендерга ижтимоий жиҳатдан бўлган ёндашув қуйидагилардан иборат бўлади: биологик нуқтаи назардан жинс муайян жамиятда қарор топган жинсга хос бўлган вазифалар ва ўғил ҳамда қиз болаларнинг ўзига хос хатти-ҳаракатлари, ўзаро ҳамкорлигининг ижтимоий меъёрлари билан боғлиқ бўлган турли-туман кўринишлари. Ўғил ва қиз болаларнинг ўзаро ҳамкорлиги нушунчаси И.Гоффман томонидан киритилган бўлиб, ўғил ва қиз болаларнинг маънавий-маданий қиёфаларини ифодалайди. Ушбу ёндашувга мувофиқ равишда гендер муайян жамиятда қарор топган ижтимоий муносабатларнинг ўлчови сифатида намоён бўлади.

х Гендер фарқлар билан бир қаторда гендер ўхшашликларни ҳам ҳисобга оlingan ҳолда таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга. Гендер ўхшашлик – ўғил ва қиз болалар орасидаги ақлий-интеллектуал, маданий, маънавий, ижтимоий ўхшашликни ифодалайди. Қиз ва ўғил болалар брасидаги ўхшашлик уларнинг ўзаро ҳамкорлиги жараёнида вужудга келадиган умумий хусусиятларнинг педагогик-психологик интериоризациясига хизмат қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гендер жинсга боғлиқ эмас, балки таълим-тарбия, ижтимоий муҳит ёрдамида вужудга келадиган ўхшашликларга боғлиқ.

л Гендер фарқлар шуни ифодалайдики, унда биологик ўзига хослик ижтимоий-педагогик моҳият касб этади. Бу эса, ўз навбатида,

н

¹Гендер тадқиқоти асослари курси хрестоматияси: / рус тилидан қисқар. таржима. Олий ўқув юртлари учун. –Тошкент, Ўзбекистон, 2003. – 411 б.

тарбияланувчиларни ижтимоий-педагогик таснифлаш воситаси бўлиб хизмат қилади. Ривожланган жамиятларда анатомик жинс гендернинг асоси сифатида эътироф этилади.

Гендер соҳасидаги тадқиқотларда бир жинснинг иккинчи жинсга нисбатан иерархияси, етакчилиги ва ҳукмронлигидан воз кечиш ғояси ифодаланиши лозим. Акс ҳолда, жинслараро тенглик ва ўзига хослик педагогик жиҳатдан таъминланиши керак. Бугунги кунга келиб шу нарса тан олинганки, ҳеч қандай бошқа тадқиқот ва таълим стратегиялари Европада, жумладан Америкада академик таълим тузилмаларининг ўзгаришига бу қадар кучли таъсир кўрсата олмаган.

Болаларда гендер ўхшашлик 5-7 ёшда намоён бўлади. Мутахассислар, айниқса, ўқув дастурлари ва адабиётларнинг муаллифлари буни албатта ҳисобга олишлари лозим. К.Миллет бир ярим ёшдан бошлаб болада гендер мансублик намоён бўла бошлайди, деган ғояни илгари суради. Бу эса гендер мансублик элементларини пассив тарзда онгсиз ўзлаштириш механизмлари билан боғлиқдир, бироқ шу даврдан бошлаб болада ўзлик, яъни жинсий мансубликка асосланган “мен” қарор топа бошлайди. Боланинг хатти-ҳаракатлари, ўғил ва қиз боланинг ўзига хослиги устувор тушунчалар асосида шакллана бошлайди.

Таълимда гендер тенглик тамойилларининг ўйин машғулоти ва эркин фаолият кўрсатиш муҳитида амалга оширилиши таъминланади. Бунда ўзаро ҳурмат ва мулойимлик устуворлик қилади. Тарбиячи ва тарбияланувчилар ўзаро ҳамкорликда ўзгаришларни режалаштирадилар, муваффақиятларни назорат қилиб рағбатлантирадилар, мавжуд муаммоларни муҳокама қилиб, уларни ҳал этиш чораларини излайдилар. Шунинг учун ҳам таълим жараёни очиклик, мослашувчанлик, илғор тажрибалардан фойдаланиш ва муқобил ечимларни излашни тақозо этади. Бу эса танқидий фикрлаш, ижод эркинлиги ва инсоний сифатларни кадрлашга ундайди.

Ота-оналар томонидан бошланган ўғил ва қиз болаларни ижтимоий шакллантириш жараёнини, уларга хос бўлган фаолият турини қарор топтириш мактабда, биринчи навбатда, меҳнат дарсларида давом эттирилади.

Тарбияланувчиларда гендер тенглик ва фарқлар асосида таълим-тарбия беришда тарбиячининг шахсий намунаси, нутқи, хатти-ҳаракатлари алоҳида аҳамиятга эга. Тарбияланувчилар гендернинг турли шакллари тўғрисидаги маълумотга эга бўлишлари учун мақсадга мувофиқ келадиган ахборот муҳити яратилиши зарур. Ўқув жараёнида гендер тенглик ва фарқларни ҳисобга олган ҳолда интерфаол таълим методларини қўллаш, кўргазмалар, стендлар, плакатлар, аудио ҳамда видеовизуал воситалардан фойдаланиш имконини берадиган таълим муҳитини яратиш лозим.

Ўғил ва қизларга хос хислатлар шаклланишида ўқув жараёни муҳим аҳамиятга эга. Аниқланишича, боғча тарбиячилари ўғил болалар нутқи ва фикрини қизларникига нисбатан кўпроқ рағбатлантирар эканлар. Ҳатто боғча тарбиячилари қиз бола шикоятига кўра ўғил болалар арзига кўпроқ кулоқ тутадилар. Бунинг натижасида қизлар ижтимоий фаоллик зарурлигини ўғил болаларга нисбатан тезроқ англаб етадилар.

Мактабгача катта ёшдаги болаларда гендер маданиятни шакллантириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, боланинг катта кишилар, бошқа жинс вакиллари билан муносабатларида қарор топади. Шахслараро муносабатларга киришиш, мазкур жараёнда ўзининг ўрнини билиш ўғил ва қиз болаларда индивидуалликнинг турли соҳаларини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди ва уларнинг гендер ижобий ёки салбий гендер ижтимоийлашуви учун шарт-шароит яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

- ихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – Москва: Педагогика, 2002.
2. Мамедов К.Қ. Мактабгача ёшдаги болалар ва ўқувчиларнинг ақлий ривожланиш хусусиятлари: пед. ф. док. автореф. – Т., 2004.

3. Гендер тадқиқоти асослари курси хрестоматияси: / рус тилидан қисқар. таржима. Олий ўқув юртлари учун. –Тошкент, Ўзбекистон, 2003.

[1.16.] Гендер тадқиқоти асослари курси хрестоматияси: / рус тилидан қисқар. таржима. Олий ўқув юртлари учун. –Тошкент, Ўзбекистон, 2003– 411 б.